

РОЛЬ УЧЕБНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА**Рузикулова Нигора Шухратовна**

Докторант Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами,
доктор философии (Ph.D) в педагогических науках, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7443654>

Аннотация. При применении компетентного подхода в образовательном процессе необходимо рассматривать роль учебников в донесении новых педагогических идей в рамках компетентного подхода в более широком контексте. В статье рассматривается применение компетентного подхода к процессу подготовки учебников, интегрированного содержания образования, контекстуально-компетентного подхода к созданию содержания учебника, характеристика учебно-дидактических материалов.

Ключевые слова: компетентный подход, учебная литература, учебник, учебный материал, контекстный подход, создание контента учебника, Международная стандартная классификация образования, интегрированный образовательный контент.

THE ROLE OF TEXTBOOKS IN THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETENT APPROACH

Abstract. When applying a competent approach in the educational process, it is necessary to consider the role of textbooks in conveying new pedagogical ideas within the framework of a competent approach in a broader context. The article discusses the application of a competent approach to the process of preparing textbooks, integrated content of education, a contextually competent approach to creating the content of a textbook, and characterization of educational and didactic materials.

Keywords: competent approach, educational literature, textbook, educational material, contextual approach, textbook content creation, International Standard Classification of Education, integrated educational content.

В постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 997 от 8 декабря 2018 года «О мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в государственной системе образования» определено внесение изменений и дополнений в содержание научных программ и учебной литературы [1] по результатам международных исследований в области оценки качества образования на базе общеобразовательных учреждений общего образования.

Учебники являются основным источником учебных материалов в начальном образовании. Н. И. Тайлаков [11], К. Т. Олимов [10] и др. учёные проводили научные исследования по созданию учебной литературы, в частности исследования учебных материалов при создании учебной литературы.

В работах Н.И.Тайлакова педагогические требования, критерии, структуры, формы и виды учебной литературы для создания учебной литературы нового поколения получили научно-педагогический анализ как целостная система, определены их особенности, выявлены механизмы совершенствования создания учебной литературы нового поколения и разработана концепция интеграции образовательных учреждений в единое информационное пространство, создание электронных учебников для образовательных этапов и педагогические основы их использования в дистанционном обучении [11].

В фундаментальном исследовании К.Т.Олимова изучены теоретические и практические аспекты создания учебной литературы, научно обоснована концепция создания нового поколения учебно-методической литературы, даны научно-методические рекомендации по повышению качества учебного процесса, создана модель специального учебника по естественным наукам, выделены требования к учебной литературе, сформированы технологии создания электронных учебников [10]

Традиционные учебно-методические материалы состоят из учебников, учебных пособий, методических указаний, дидактических пособий и демонстрационных материалов, используемых в системе образования, а новые учебно-методические материалы помимо традиционных материалов включают электронные издания, электронные словари, электронные учебники, электронные плакаты. , методы, основанные на современных информационно-педагогических технологиях, учебных материалах, созданных с использованием интерактивных методов, мультимедийных средств, информации, полученной из сети Интернет и других изобразительно-наглядных средств, возможных [9].

При создании содержания учебно-дидактических материалов, особенно учебников, необходимо в первую очередь уточнить их функцию. Функции учебника описаны в ряде исследований [3].

Особенности учебника:

1) с точки зрения учителя:

- обеспечение достоверности и точности изучаемого материала;
- планирование уроков на основе учебника;
- определение методики обучения;
- оценка знаний и умений, полученных с помощью учебника.

2) с точки зрения студента:

- источник основной учебной информации;
- стимулирование интереса к науке;
- помощь в самостоятельной работе.

3) с точки зрения лиц, ответственных за создание учебника:

- доставка научных материалов;
- отражающие национальную и общечеловеческую культуру и ценности.

Также при создании учебника необходимо уточнить следующее:

- описание функций учебника;
- определение содержания учебника;
- разработка механизма постоянного улучшения содержания учебника;
- уточнить, какую часть материала учебника составляет общий учебный материал;
- уточнить значение учебника для учителя и ученика в организации учебного процесса.

Исследователь Энди Сمارт подчеркивает важность «золотого треугольника» при создании учебника. По его словам, учебная программа находится в центре треугольника педагогики и оценивания [3]. Он также подчеркивает необходимость отражения в учебниках организационных и педагогических принципов. Энди Смарт отмечает, что во многих учебниках отсутствует педагогика, которая недостаточно эффективна.

На основании анализа следует сказать, что учебники являются основным источником для учителей и учащихся, а дополнительные материалы используются недостаточно. Поэтому содержание учебника должно быть не только источником фактических материалов, но и способствовать организации учебно-воспитательного процесса.

Следует отметить, что Международная стандартная классификация образования (2011 г.) содержит три классификации, которые называются классификацией уровней и программ образования, классификацией образовательных квалификаций, классификацией направлений образования и специальностей. Эти три классификации заслуживают внимания как основа международного образовательного стандарта, признанного в странах мира и дающего высокие результаты. Также в Международной стандартной классификации образования (2011 г.) начальное образование и учебные материалы, изучаемые на этой ступени образования, во многих случаях дают углубленное знание определенных предметов, вместо этого, согласно интегративному подходу, предоставление интегрированных материалов в рамках нескольких предметов (особенно в первые годы начального обучения) указывается [2].

Одна из идей, изучаемых в статье, заключается в определении интегрированного содержания учебных предметов и изучении важности включения их в учебники. Интегрированное содержание учебных предметов создает благоприятные возможности для создания новой типологии образовательных программ и учебников. Знания, входящие в учебные предметы, проявляются в согласовании понятий по их единообразию и взаимному сходству. Следует учитывать особенности интеграции образовательного контента. Интеграция содержания учебных предметов обеспечивает системность компонентов образовательного процесса. Уровень развития знаний, навыков и компетенций определяется посредством интегрированного содержания образования.

При анализе учебников важно следующее:

соотношение учебника с другими компонентами учебного комплекса;

уточнение характеристик частей учебника;

уточнить характеристику элементарной единицы учебника.

Интерес к учебнику для учащихся обеспечивает последовательную учебную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. Например, можно рассмотреть постановку учебных задач с помощью игр. Дидактическая игра в учебниках отражает и методологическое содержание: возможность более быстрого поиска информации, которая не может быть ограничена учебником, придание учебной информации эмоционального характера (обычно в учебнике информация эмоционально не освещена), за счет стимулирования обработка информации в соответствии с учебными целями, имеет аспекты, устраняющие и развивающие «механический процесс запоминания» [5].

Существует два основных подхода к разработке учебной литературы: содержательный подход и компетентный подход.

Существенное описание содержательного (контекстного) подхода выражается в понимании обучающимся содержания на языке учебных предметов, приобретающем понимание в контексте учебного материала. При таком подходе, по мнению А. А. Вербицкий, приобретение социального опыта осуществляется в контексте выполнения

обучаемым действий, а система действий составляет учебную деятельность. В результате использования контекстного обучения происходит решение проблемы перехода учащегося от познавательной деятельности к познавательной [6].

По Э. Ф. Зеер, компетентный подход - это обобщения образовательных целей - векторов - способности к обучению, самоопределению (самоопределению), самоактуализации, социализации и развитию индивидуальности. Инструментальными средствами достижения этих целей выступают новые образовательные компоненты: компетенции, компетенции и социально-профессиональные качества - базовые квалификации, рассматриваемые индикаторами модернизации профессионального образования [7, 8]. Описание этих показателей дано в работах В. И. Байденко [4].

Переход от сегодняшних содержательных программ и литературы к подходу, основанному на развитии компетенций, требует реформирования соответствующих учебно-методических материалов, особенно учебников, а также изменения общего подхода к оценке результатов обучения. Для этого нам необходимо найти ответы на следующие вопросы:

Что должен изменить компетентный подход?

Как учебники могут способствовать этим изменениям?

Согласно компетентному подходу использование в учебнике следующих учебных заданий не обеспечивает достаточной эффективности:

задания на механическое запоминание;

задания, служащие механическому применению понятий;

использование механических конструкций без понимания;

Чрезмерное количество утомительных расчетных упражнений.

При компетентном подходе, во-первых, интегрируется содержание отдельно рассматриваемых предметов. Важно, чтобы работа выполнялась по содержанию, соответствующему предметным программам и учебникам. При этом ставится задача в двух случаях: во-первых, выделить содержание жизненных примеров (предметов, процессов и т. д.), используемых при систематическом изучении науки, во-вторых, обобщить содержание кафедры и курса на основе по определенной логике выбор содержания жизненных примеров (предметов, процессов и т.п.) При компетентном подходе важно, чтобы курсовая работа оценивала компетентность учащегося. Для этого необходимо перейти от оценки содержания к оценке компетентности.

REFERENCES

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 декабря 2018 г. № 997 «О мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в системе народного образования» // Информация о нормативно-правовых документах национальной базы, 10.12.2018. № 18.09.997/2289/www.lex.uz
2. Международная стандартная классификация образования МСКО 2011 г. Опубликовано в 2012 г. Институтом статистики ЮНЕСКО. PO Box 6128, Succursale Centre-Ville. Монреаль, Квебек H3C 3J7. Канада. <http://www.uis.unesco.org>. ISBN 978-92-9189-123-8. Ссылка: UIS/2012/INS/10/REV. Графический дизайн: JCNicholls / www.jcnicholls.com. ©ЮНЕСКО-СИЮ, 2012 г.

3. Энди Смарт, Шанти Джаганнатан. Учебник Политика в Азии. Разработка, публикация, печать, распространение и будущие последствия. Издательство: Азиатский банк развития. Год: 2018. ISBN 9789292614133.
4. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода) / В. Байденко // Высшее образование в России. - 2004. - №11- С.
5. Борзова Л.П. Дидактические игры как одна из форм организации познавательной деятельности учащихся при изучении нового материала на уроках истории. Диссертация на исследование ученой степени кандидата педагогических наук. Москва - 2000 г. 230 стр.
6. Вербицкий, А.А. Активное обучение в вузе: контекстуальный подход / А. А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. -207с.
7. Зеер, Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / Э.Ф. Зеер, Е.Сыманюк // Высшее образование в России. - 2005. - №4. - С.23-30.
8. Зеер, Э.Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование / Э. Ф. Зеер, Г. М. Романцев // Педагог. - 2002. - №3. - С.16-21.
9. Исмаилов О.А., Назаров Ш.К. Инновационные педагогические технологии в образовательных учреждениях. - Т., 2012.
10. Олимов К.Т. Теоретико-методологические основы создания учебной литературы нового поколения по специальной тематике: Дис. ... пед. наука. доктор - Т.: 2005. - 286 с.
11. Тайлаков Н.И. Научно-педагогические основы создания учебной литературы нового поколения для системы непрерывного образования (на примере курса информатики). доктор наук ... дисс. автореф. - Т.: 2006. - 48 с.